

10.5281/zenodo.17956444

ЧЕПУРНОВ Максим Юрьевич

инженер-программист, ModelizeIT Inc, США, г. Стоуни-Брук

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ МЕЖСЕРВИСНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРИ МИГРАЦИИ В ОБЛАЧНЫЕ СРЕДЫ

Аннотация. В статье рассматривается проблема скрытых межсервисных зависимостей, возникающих в микросервисных информационных системах при миграции в облачные, гибридные и мультиоблачные среды. Показано, что неявные связи, не отражённые в архитектурной документации и проявляющиеся только в отдельных конфигурациях и сценариях нагрузки, становятся причиной каскадных отказов, деградации производительности, нарушений показателей доступности и рисков информационной безопасности. Обосновывается расширенное понимание межсервисной зависимости как совокупности вызовов между сервисами и «сквозных» платформенных возможностей, обеспечивающих корректность взаимодействий в распределённой системе. Обобщаются подходы к выявлению зависимостей посредством наблюдаемости, включая трассировку, журналы мониторинга, сервисные графы, анализ сетевых коммуникаций и аудит действий оркестратора. Предложен методический подход к формированию проверяемого реестра зависимостей на основе стандартизированной корреляции событий и унифицированного описания операций, что позволяет снизить вероятность миграционных инцидентов и повысить предсказуемость качества сервисов.

Ключевые слова: микросервисная архитектура, межсервисные зависимости, скрытые зависимости, миграция в облако, гибридная инфраструктура, мультиоблачная архитектура, надёжность распределённых систем, каскадные отказы, наблюдаемость, распределённая трассировка.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется тем, что переход организаций к облачным, гибридным и мультиоблачным архитектурам становится устойчивым направлением цифровой трансформации, а сами информационные системы всё чаще строятся на микросервисных принципах. В таких условиях растёт количество межсервисных взаимодействий, усложняются сетевые маршруты, контуры безопасности и механизмы управления доступом, а также возрастает роль внешних платформенных компонентов: очередей сообщений, сервисов наблюдаемости, кэшей, общих хранилищ данных и сторонних провайдеров.

При миграции в облако существенную угрозу для устойчивости создают именно скрытые зависимости – связи, которые не отражены в архитектурной документации, проявляются только в отдельных сценариях, зависят от конфигурации, флагов функциональности, профиля нагрузки или особенностей инфраструктуры. Такие зависимости особенно опасны, потому что способны приводить к

труднообъяснимым инцидентам: деградации производительности, каскадным отказам по цепочке вызовов, нарушению целевых показателей доступности, а также к рискам по безопасности из-за неучтённых каналов обмена данными и ошибочно настроенных правил доступа.

Существующие практики выявления связей нередко дают неполную картину: они хуже обнаруживают транзитивные, условные и инфраструктурно-опосредованные зависимости, а также зависимости, формирующиеся вокруг данных и событий. Поэтому разработка и обоснование методов, позволяющих системно выявлять скрытые межсервисные зависимости и учитывать их влияние на планирование и выполнение миграции, является актуальной научной и прикладной задачей, напрямую связанной с повышением надёжности перехода в облако, снижением операционных рисков и обеспечением предсказуемого качества сервисов.

Цель исследования

Целью данного исследования является обоснование и описание методического подхода к выявлению скрытых межсервисных зависимостей в микросервисных системах при миграции в облачные среды, а также определение способов использования данных наблюдаемости и управленческих журналов для формирования проверяемого реестра зависимостей, снижающего риски отказов и деградаций после переноса.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования выступили открытые нормативно-методические публикации и руководства по микросервисной архитектуре и надёжности распределённых систем, включая положения NIST SP 800-204, а также общедоступная документация облачно-нативных технологических средств наблюдаемости и управления.

В работе применены методы анализа и обобщения научно-технических источников, сравнительный анализ подходов к выявлению зависимостей, систематизация видов межсервисных связей и причин их скрытости, а также концептуальное моделирование реестра зависимостей как проверяемого представления взаимодействий и инфраструктурных условий их корректной работы.

Результаты исследования

Микросервисная архитектура рассматривается как подход, при котором приложение декомпозируется на независимые сервисы, каждый из которых реализует отдельную функциональность и взаимодействует с другими компонентами по сети, сохраняя для пользователя целостность системы [4].

Теоретически такая декомпозиция усиливает модульные границы и упрощает независимые изменения и развёртывания, однако на практике приводит к появлению большого числа связей между сервисами и инфраструктурными элементами, от которых зависит

работоспособность распределённой комплексной операции. Поэтому в контексте миграции в облачные среды межсервисная зависимость корректно понимается не только как факт вызова одного сервиса другим, но и как необходимость наличия определённых «сквозных» платформенных возможностей, без которых взаимодействия либо становятся невозможными, либо приобретают недопустимые свойства по безопасности и устойчивости [3].

В открытых руководствах по микросервисным системам подчёркивается, что взаимодействие между множеством компонентов требует поддерживающих базовых возможностей. Так, в NIST SP 800-204 прямо перечисляются ключевые функции, необходимые для сложных взаимодействий: аутентификация и управление доступом, обнаружение сервисов, безопасные протоколы связи, мониторинг безопасности, техники повышения доступности и устойчивости, балансировка нагрузки и ограничение запросов, техники обеспечения целостности при вводе новых сервисов, а также обработка сохранения состояния сессии; при этом указано, что эти функции могут быть интегрированы в архитектурные фреймворки. Эта рамка важна теоретически, поскольку переводит разговор о зависимостях из уровня «сервис А вызывает сервис В» на уровень зависимостей от механизмов идентификации, маршрутизации, шифрования и управления трафиком, которые во время миграции в облако часто меняются [5].

Ниже приведена сводная таблица 1 перечисленных в NIST SP 800-204 базовых возможностей микросервисной системы и типовых форм, в которых они проявляются как межсервисные зависимости (перечень функций воспроизводится по тексту публикации, а «форма зависимости» описывает наблюдаемый в системе артефакт – например, необходимость выполнения обнаружения сервиса по имени или требования к защищённому каналу).

Таблица 1

Базовые возможности микросервисной системы по NIST SP 800-204 и их проявление в виде межсервисных зависимостей (разработка автора)

Базовая возможность (NIST SP 800-204)	В чём выражается зависимость на практике (артефакт/условие взаимодействия)	Почему относится к межсервисным зависимостям при миграции
Аутентификация и управление доступом	Наличие доверенной системы идентификации, корректных токенов/ключей и политик доступа для вызовов между компонентами	Межсервисный вызов превращается в зависимость от единого механизма удостоверения и авторизации по всей цепочке
Обнаружение сервисов	Возможность найти актуальную конечную точку сервиса по имени/реестру и корректно обновлять сведения об экземплярах	В распределённой среде адреса меняются, и связь «кто с кем разговаривает» опирается на служебные механизмы обнаружения
Безопасные протоколы связи	Использование защищённых соединений при обмене данными (например, TLS в качестве транспорта)	При смене облачной сети/политик зависимость от защищённого канала становится критичной для сохранения работоспособности и доверия
Мониторинг безопасности	Наличие наблюдаемости событий и телеметрии, позволяющих выявлять аномалии и нарушения	«Невидимые» связи часто выявляются именно по телеметрии и корреляции событий между компонентами
Техники устойчивости и доступности	Настроенные механизмы отказоустойчивости и ограничение каскадирования отказов	Связь между сервисами включает не только функциональный контракт, но и правила деградации/отказа
Балансировка нагрузки и троттлинг	Наличие политик распределения трафика и ограничений, влияющих на силу и характер взаимодействий	Миграция меняет сетевые границы и профили нагрузки; зависимость проявляется в требованиях к управлению трафиком
Обеспечение целостности при вводе новых сервисов	Процедуры безопасного «подключения» новой версии/экземпляра без нарушения взаимодействий	Межсервисная связь зависит от того, как система допускает новые компоненты и проверяет их корректность
Обработка сохранения состояния сессии	Требования к сохранению/передаче состояния, влияющие на маршрутизацию и масштабирование	В облаке часто меняются балансировка и топология; зависимости возникают вокруг сессий и их «привязки»

С точки зрения инфраструктурной теории распределённых систем особенно важна зависимость от механизмов обнаружения и именования. В Kubernetes сервис задаёт логический набор конечных точек и политику доступа к ним, позволяя обращаться к группам pod'ов как к единому сетевому объекту. Для этого Kubernetes создаёт DNS-записи для сервисов и pod'ов, чтобы рабочие нагрузки находили сервис по стабильному имени, а не по изменяющимся IP-адресам; при этом kubelet настраивает DNS в pod'ах таким образом, чтобы приложения могли выполнять разрешение имён сервисов. Теоретически такой механизм означает, что значимая доля зависимости «сервис А → сервис В» реализуется через унифицированный слой сервисных имён и правил сетевого

доступа внутри кластера, а не защита в код в виде конкретных адресов [1].

Отдельный класс зависимостей формируется вокруг «точек агрегации» и «сквозных функций», вынесенных из бизнес-логики. В паттернах микросервисной архитектуры API Gateway описывается как промежуточный слой, который маршрутизирует запросы клиентов к доступным экземплярам сервисов, а также может реализовывать кросс-функциональные возможности вроде аутентификации, работы с токенами доступа и применения устойчивых стратегий вызовов. В терминах зависимостей это означает, что часть межсервисных взаимодействий становится опосредованной: фактический доступ к сервисам происходит через шлюз, и система начинает зависеть

от корректности его маршрутизации, политик и цепочек проксирования.

Для наглядного представления модели взаимодействия «клиенты – шлюз – микросервисы» целесообразно использовать архитектурную схему с единым API Gateway, через который проходят запросы мобильного клиента,

SPA-приложения и традиционного веб-клиента. Такая схема демонстрирует, что межсервисные зависимости в реальной системе проявляются не только как прямые вызовы между микросервисами, но и как зависимость от промежуточного компонента маршрутизации и обработки запросов (рисунок).

Using a single custom API Gateway service

Рис. Использование единого пользовательского API Gateway для доступа клиентов к микросервисам [7]

Параллельно в облачно-нативной экосистеме закрепился подход service mesh как инфраструктурного слоя, предназначенного для управления трафиком между сервисами и добавления надёжности, наблюдаемости и безопасности единообразно для всех взаимодействий [6]. Эта постановка напрямую связана с классификацией зависимостей: зависимость фиксируется не только как логический контракт «вызов API», но и как зависимость от единых правил управления коммуникациями (маршрутизация, политика отказов, шифрование), которые применяются прозрачно на платформенном уровне и поэтому легко остаются «неявными» для команд, если анализ ограничен только кодом сервисов.

Скрытые межсервисные зависимости дестабилизируют процесс миграции прежде всего потому, что при переносе меняются условия удалённых взаимодействий: сетевые

маршруты, задержки, точки контроля и политики коммуникаций. В распределённых системах это быстро приводит к каскадным отказам, когда частичная деградация одной части системы повышает нагрузку на другие части и запускает самоподдерживающийся цикл ухудшения. Такой сценарий подробно описывается в Google SRE как отказ, усиливающийся за счёт положительной обратной связи, где главной первопричиной выступает перегрузка и связанные с ней эффекты очередей, истощения ресурсов и роста времени обработки запросов [2].

В таблице 2 приведена краткая сводка типовых механизмов срыва миграции, которые в открытых руководствах напрямую связываются с поведением распределённых взаимодействий и часто «маскируют» реальные межсервисные зависимости до момента переноса в новую среду.

Таблица 2

**Типовые механизмы срыва миграции из-за скрытых межсервисных зависимостей
(разработка автора)**

Механизм	Почему «скрытая зависимость» проявляется именно при миграции	Что обычно видно в телеметрии
Каскадный отказ при перегрузке	Меняется профиль задержек и доступности, и «слабое звено» в цепочке начинает определять поведение всей операции	Одновременный рост ошибок и задержек в нескольких сервисах после локального сбоя
Некорректно настроенные предельные времена ожидания	Значения подходили для прежней среды, но в облаке становятся слишком короткими или слишком длинными, провоцируя ранние отказы или удержание ресурсов	Резкий рост ошибок по истечению времени ожидания, увеличение «хвостовой» задержки, рост числа незавершённых операций
Повторные запросы без ограничений и «бюджета»	Повторы усиливают нагрузку при деградации и мешают восстановлению; требуется увеличение паузы между повторами и случайное разнесение повторов во времени	Рост количества запросов без роста пользовательской нагрузки, ускоренное ухудшение состояния зависимых сервисов

Выявление межсервисных зависимостей при миграции в облако основывается на восстановлении фактического графа взаимодействий по наблюдаемым следам работы системы. Наиболее информативным подходом считается распределённая трассировка, поскольку она позволяет связать операции разных сервисов в единую цепочку при условии корректной передачи контекста между компонентами. Дополняющим источником выступают журналы и показатели мониторинга, которые в связке с трассировкой позволяют уточнять последовательность событий и локализовать проблемное звено в цепочке взаимодействий.

На инфраструктурном уровне зависимости выявляются средствами сервисной сетки, где телеметрия коммуникаций между сервисами собирается на уровне прокси-компонентов и может визуализироваться в виде графов связей; такие инструменты позволяют видеть реальное распределение запросов и связи внутри сервисной сети. Отдельный класс методов относится к наблюдаемости сетевых потоков на уровне кластера, когда связи восстанавливаются по фактическим сетевым коммуникациям между рабочими нагрузками, что полезно при неполной инструментированности приложений. Также практическую ценность имеет аудит действий в инфраструктуре оркестратора: журналы аудита фиксируют изменения объектов и настроек в кластере и помогают связывать возникновение новых зависимостей с конкретными изменениями конфигурации.

Предлагаемый подход основывается на том, чтобы выявление скрытых межсервисных зависимостей опиралось на сопоставимые наблюдаемые данные, а не на предположения и разрозненную информацию. В качестве основы используется стандартизированная передача контекста трассировки, позволяющая связывать операции разных компонентов в единую причинно-следственную цепочку при прохождении запроса через несколько сервисов. Такая корреляция строится на общедоступно описанном стандарте W3C по контексту трассировки, который задаёт формат служебного заголовка передачи контекста и обеспечивает единообразное объединение событий в распределённой системе.

Для того чтобы результаты выявления зависимостей были сравнимыми между сервисами и средами, применяется единая схема описания операций через семантические правила OpenTelemetry. В частности, используются стабильные правила описания операций веб-взаимодействий, что позволяет интерпретировать однотипные обращения одинаково независимо от языка реализации и используемых библиотек. Эта унификация снижает риск того, что одни и те же связи будут фрагментироваться в различных представлениях данных наблюдаемости и, следовательно, не будут распознаны как единая зависимость.

Сбор и приведение данных наблюдаемости рекомендуется выполнять через сборщик телеметрии OpenTelemetry (Collector), который в открытой документации описан как компонент, принимающий данные,

обрабатывающий их и передающий в выбранные хранилища. Такой способ удобен тем, что позволяет централизованно нормализовать данные и добавлять единые признаки окружения, благодаря чему журнальные сообщения, трассировки и метрики можно уверенно сопоставлять между собой и строить по ним схему зависимостей.

Итогом применения подхода является формализованный реестр межсервисных зависимостей, подтверждённый наблюдаемыми данными и пригодный для проверки на этапах миграции. За счёт сочетания стандартизированной корреляции, унификации описания операций, централизованного сбора телеметрии и учёта управленческих изменений в кластере снижается вероятность того, что критическая связь останется неучтённой и проявится только после переноса в облачную среду.

Выводы

Таким образом, скрытые межсервисные зависимости представляют собой один из ключевых факторов срыва миграции микросервисных систем в облако, поскольку при переносе изменяются условия сетевого взаимодействия, контуры безопасности и инфраструктурные механизмы, от которых фактически зависит целостность распределённых операций. Теоретическое рассмотрение на основе NIST SP 800-204 подтверждает, что межсервисная зависимость включает не только прямые вызовы между сервисами, но и общеплатформенные функции, обеспечивающие идентификацию, маршрутизацию, защищённую связь и устойчивость. Практики выявления зависимостей дают наибольший эффект при использовании комплексного подхода, объединяющего данные трассировки, мониторинга, анализа коммуникаций и аудита управленческих изменений. Формирование проверяемого реестра

зависимостей на основе стандартизированной корреляции и унифицированного описания операций повышает предсказуемость миграции, снижает вероятность каскадных отказов и способствует обеспечению требуемого качества сервисов в целевой облачной среде.

Литература

1. DNS for Services and Pods / Kubernetes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service>.
2. Google SRE – Cascading Failures: Reducing System Outage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sre.google/sre-book/addressing-cascading-failures/>.
3. Microservices [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>.
4. Microservices Architecture / Cloud Native Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glossary.cncf.io/microservices-architecture>.
5. Security Strategies for Microservices-based Application Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-204.pdf>.
6. Service Mesh / Cloud Native Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glossary.cncf.io/service-mesh/>.
7. The API gateway pattern versus the direct client-to-microservice communication [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/architect-microservice-container-applications/direct-client-to-microservice-communication-versus-the-api-gateway-pattern>.

CHEPURNOV Maksim Yurievich

Software Engineer, ModelizeIT Inc, USA, Stony Brook

DETECTION OF HIDDEN INTER-SERVICE DEPENDENCIES DURING MIGRATION TO CLOUD ENVIRONMENTS

Abstract. *The article discusses the problem of hidden inter-service dependencies that arise in microservice information systems during migration to cloud, hybrid, and multi-cloud environments. It is shown that implicit connections, which are not reflected in the architectural documentation and manifest themselves only in individual configurations and load scenarios, cause cascading failures, performance degradation, violations of availability indicators and information security risks. An expanded understanding of inter-service dependency as a set of calls between services and "end-to-end" platform capabilities that ensure the correctness of interactions in a distributed system is substantiated. Approaches to identifying dependencies through observability are summarized, including tracing, monitoring logs, service graphs, network communication analysis, and audit of orchestrator actions. A methodological approach to the formation of a verifiable dependency registry based on a standardized correlation of events and a unified description of operations is proposed, which reduces the likelihood of migration incidents and increases the predictability of service quality.*

Keywords: *microservice architecture, interservice dependencies, hidden dependencies, migration to the cloud, hybrid infrastructure, multi-cloud architecture, reliability of distributed systems, cascading failures, observability, distributed tracing.*